

Visual catalog of profilometry scans used in: Warts and All: Evolutionary and ecological patterns in frog skin texture

MVZ collection

This catalog presents thumbnail images associated with the profilometry scans used in this study. It is shared as a compact visual overview of the scan collection. Each image is accompanied by the specific museum code and body region. DA= dorsum anterior, DP= dorsum posterior, VA= venter anterior, VP= venter posterior. See supplemental Table 1 for species identity and metadata.

The images are shared as is. They have not been cropped, form-corrected, reconstructed, or processed in any way, and cannot be used to obtain surface metrics.

The raw profilometry scan files (either the complete set or species-specific) can be requested from the corresponding author. Refer to the original publication for specific details.

MVZ8374__DA_

MVZ8374__DP_

MVZ8374__VA_

MVZ8374__VP_

MVZ8375__DA_

MVZ8375__DP_

MVZ8375__VA_

MVZ8375__VP_

MVZ8730__DA_

MVZ8730__DP_

MVZ8730__VA_

MVZ8730__VP_

MVZ8731__DA_

MVZ8731__DP_

MVZ8731__VA_

MVZ8731__VP_

MVZ24735__DA_

MVZ24735__DP_

MVZ24735__VA_

MVZ24735__VP_

MVZ24736__DA_

MVZ24736__DP_

MVZ24736__VA_

MVZ24736__VP_

MVZ26277__DA_

MVZ26277__DP_

MVZ26277__VA_

MVZ26277__VP_

MVZ34979__DA_

MVZ34979__DP_

MVZ34979__VA_

MVZ34979__VP_

MVZ34993__DA_

MVZ34993__DP_

MVZ34993__VA_

MVZ34993__VP_

MVZ36955__DA_

MVZ36955__DP_

MVZ36955__VA_

MVZ36955__VP_

MVZ36957__DA_

MVZ36957__DP_

MVZ36957__VA_

MVZ36957__VP_

MVZ44977__DA_

MVZ44977__DP_

MVZ44977__VA_

MVZ56216__DA_

MVZ56216__DP_

MVZ56216__VA_

MVZ56216__VP_

MVZ56219__DA_

MVZ56219__VA_

MVZ56219__VP_

MVZ57770__DA_

MVZ57770__DP_

MVZ57770__Scan005_

MVZ57770__VA_

MVZ57770__VP_

MVZ57775__DA_

MVZ57775__DP__

MVZ57775__VA__

MVZ57775__VP__

MVZ64401__DA__

MVZ64401__DP__

MVZ64401__VA__

MVZ64401__VP_

MVZ66129__DA_

MVZ66129__DP_

MVZ66129__VA_

MVZ66129__VP_

MVZ66140__DA_

MVZ66140__DP_

MVZ66140__VA_

MVZ66140__VP_

MVZ66799__DA_

MVZ66799__DP_

MVZ66799__VA_

MVZ66799__VP_

MVZ68138__DA_

MVZ68138__DP_

MVZ68138__VA_

MVZ68138__VP_

MVZ71646__DA_

MVZ71646__DP_

MVZ71646__VA_

MVZ71646__VP_

MVZ71665__DA_

MVZ71665__DP_

MVZ71665__VA_

MVZ71665__VP_

MVZ73770__DA_

MVZ73770__DP_

MVZ73770__VA_

MVZ73770__VP_

MVZ75162__DA_

MVZ75162__DP_

MVZ75162__VA_

MVZ75162__VP_

MVZ75164__DA_

MVZ75164__DP_

MVZ75164__VA_

MVZ75164__VP_

MVZ75233__DA_

MVZ75233__DP_

MVZ75233__VA_

MVZ75233__VP_

MVZ82688__DA_

MVZ82688__DP_

MVZ82688__VA_

MVZ82688__VP_

MVZ82698__DA_

MVZ82698__DP_

MVZ82698__VA_

MVZ82698__VP_

MVZ82700__DA_

MVZ82700__DP_

MVZ82700__VA_

MVZ82700__VP_

MVZ82709__DA_

MVZ82709__DP_

MVZ82709__VA_

MVZ82709__VP_

MVZ92757__DA_

MVZ92757__DP_

MVZ92757__VA_

MVZ92757__VP_

MVZ92766__DA_

MVZ92766__DP_

MVZ92766__VA_

MVZ92766__VP_

MVZ106857__DA_

MVZ106857__DP_

MVZ106857__VA_

MVZ106857__VP_

MVZ107173__DA_

MVZ107173__DP_

MVZ107173__VA_

MVZ107173__VP_

MVZ111612__DA_

MVZ111612__DP_

MVZ111612__VA_

MVZ111612__VP_

MVZ111613__DA_

MVZ111613__DP_

MVZ111613__VA_

MVZ111613__VP_

MVZ111625__DA_

MVZ111625__DP_

MVZ111625__VA_

MVZ111625__VP_

MVZ111627__DA_

MVZ111627__DP_

MVZ111627__VA_

MVZ111627__VP_

MVZ111631__DA_

MVZ111631__DP_

MVZ111631__VA_

MVZ111631__VP_

MVZ111632__DA_

MVZ111632__DP_

MVZ111632__VA_

MVZ111632__VP_

MVZ111633__DA_

MVZ111633__DP_

MVZ111633__VA_

MVZ111633__VP_

MVZ111635__DA_

MVZ111635__DP_

MVZ111635__VA_

MVZ111635__VP_

MVZ115280__DA_

MVZ115280__DP_

MVZ115280__VA_

MVZ115280__VP_

MVZ117606__DA_

MVZ117606__DP_

MVZ117606__VA_

MVZ117606__VP_

MVZ125525__DA_

MVZ125525__DP_

MVZ125525__VA_

MVZ125525__VP_

MVZ125536__DA_

MVZ125536__DP_

MVZ125536__VA_

MVZ125536__VP_

MVZ127676__DA_

MVZ127676__DP_

MVZ127676__VA_

MVZ127676__VP_

MVZ128941__DA_

MVZ128941__DP_

MVZ128941__VA_

MVZ128941__VP_

MVZ147999__DA_

MVZ147999__DP_

MVZ147999__VA_

MVZ147999__VP_

MVZ148866__DA_

MVZ148866__DP_

MVZ148866__VA_

MVZ148866__VP_

MVZ162430__DA_

MVZ162430__DP_

MVZ162430__VA_

MVZ162430__VP_

MVZ162433__DA_

MVZ162433__DP_

MVZ162433__VA_

MVZ162433__VP_

MVZ164755__DA_

MVZ164755__DP_

MVZ164755__VA_

MVZ164755__VP_

MVZ164758__DA_

MVZ164758__DP_

MVZ164758__VA_

MVZ164758__VP_

MVZ172065__DA_

MVZ172065__DP_

MVZ172065__VA_

MVZ172065__VP_

MVZ172084__DA_

MVZ172084__DP_

MVZ172084__VA_

MVZ172084__VP_

MVZ173773__DA_

MVZ173773__DP_

MVZ173773__VA_

MVZ173773__VP_

MVZ173779__DA_

MVZ173779__DP_

MVZ173779__VA_

MVZ173779__VP_

MVZ186010__DA_

MVZ186010__DP_

MVZ186010__VA_

MVZ186010__VP_

MVZ188048__DA_

MVZ188048__DP_

MVZ188048__VA_

MVZ188048__VP_

MVZ188051__DA_

MVZ188051__DP_

MVZ188051__VA_

MVZ188051__VP_

MVZ188059__DA_

MVZ188059__DP_

MVZ188059__VA_

MVZ188059__VP_

MVZ188062__DA_

MVZ188062__DP_

MVZ188062__VA_

MVZ188062__VP_

MVZ188063__DA_

MVZ188063__DP_

MVZ188063__VA_

MVZ188063__VP_

MVZ188075__DA_

MVZ188075__DP_

MVZ188075__VA_

MVZ188075__VP_

MVZ188077__DA_

MVZ188077__DP_

MVZ188077__VA_

MVZ188077__VP_

MVZ188142__DA_

MVZ188142__DP_

MVZ188142__VA_

MVZ188142__VP_

MVZ188146__DA_

MVZ188146__DP_

MVZ188146__VA_

MVZ188146__VP_

MVZ188155__DA_

MVZ188155__DP_

MVZ188155__VA_

MVZ188155__VP_

MVZ188196__DA_

MVZ188196__DP_

MVZ188196__VA_

MVZ188196__VP_

MVZ188277__DA_

MVZ188277__DP_

MVZ188277__VA_

MVZ188277__VP_

MVZ188290__DA_

MVZ188290__DP_

MVZ188290__VA_

MVZ188290__VP_

MVZ188294__DA_

MVZ188294__VA_

MVZ188294__VP_

MVZ188311__DA_

MVZ188311__DP_

MVZ188311__VA_

MVZ188311__VP_

MVZ190815__DA_

MVZ190815__DP_

MVZ190815__VA_

MVZ190815__VP_

MVZ190816__DA_

MVZ190816__DP_

MVZ190816__VA_

MVZ190816__VP_

MVZ202375__DA_

MVZ202375__DP_

MVZ202375__VA_

MVZ202375__VP_

MVZ202378__DA_

MVZ202378__DP_

MVZ202378__VA_

MVZ202378__VP_

MVZ202393__DA_

MVZ202393__DP_

MVZ202393__VA_

MVZ202393__VP_

MVZ202394__DA_

MVZ202394__DP_

MVZ202394__VA_

MVZ202394__VP_

MVZ203770__AD_

MVZ203770__AV_

MVZ203770__PD_

MVZ203770__PV_

MVZ203772__DA_

MVZ203772__DP_

MVZ203772__VA_

MVZ203772__VP_

MVZ203780__DA_

MVZ203780__DP_

MVZ203780__VA_

MVZ203780__VP_

MVZ209071__DA_

MVZ209071__DP_

MVZ209071__VA_

MVZ209071__VP_

MVZ210505__DA_

MVZ210505__DP_

MVZ210505__VA_

MVZ210505__VP_

MVZ211263__DP_

MVZ211263__VA_

MVZ211263__VP_

MVZ217080__DA_

MVZ217080__DP_

MVZ217080__VA_

MVZ217080__VP_

MVZ217112__DA_

MVZ217112__DP_

MVZ217112__VA_

MVZ217112__VP_

MVZ217115__DA_

MVZ217115__DP_

MVZ217115__VA_

MVZ217115__VP_

MVZ217541__DP_

MVZ217541__VA_

MVZ217541__VP_

MVZ220741__DA_

MVZ220741__DP_

MVZ220741__VA_

MVZ220741__VP_

MVZ220765__DA_

MVZ220765__DP_

MVZ220765__VA_

MVZ220765__VP_

MVZ220776__DA_

MVZ220776__DP_

MVZ220776__VA_

MVZ220776__VP_

MVZ221346__DA_

MVZ221346__DP_

MVZ221346__VA_

MVZ221346__VP_

MVZ221970__DA_

MVZ221970__DP_

MVZ221970__VA_

MVZ221983__DA_

MVZ221983__DP_

MVZ221983__VA_

MVZ221983__VP_

MVZ222011__DA_

MVZ222011__VA_

MVZ222011__VP_

MVZ222014__DA_

MVZ222014__DP_

MVZ222014__VA_

MVZ222014__VP_

MVZ222114__DA_

MVZ222114__DP_

MVZ222114__VA_

MVZ222114__VP_

MVZ222116__DA_

MVZ222116__DP_

MVZ222116__VA_

MVZ222116__VP_

MVZ223228__DA_

MVZ223228__DP_

MVZ223228__VA_

MVZ223228__VP_

MVZ223229__DA_

MVZ223229__DP_

MVZ223229__VA_

MVZ223229__VP_

MVZ223630__DA_

MVZ223630__DP_

MVZ223630__VA_

MVZ223630__VP_

MVZ223647__DA_

MVZ223647__DP_

MVZ223647__VA_

MVZ223647__VP_

MVZ223663__DA_

MVZ223663__DP_

MVZ223663__VA_

MVZ223663__VP_

MVZ223670__DA_

MVZ223670__DP_

MVZ223670__VA_

MVZ223670__VP_

MVZ223700__DA_

MVZ223700__DP_

MVZ223700__VA_

MVZ223700__VP_

MVZ223708__DA_

MVZ223708__DP_

MVZ223708__VA_

MVZ223708__VP_

MVZ223937__DA_

MVZ223937__DP_

MVZ223937__VA_

MVZ223937__VP_

MVZ223941__DA_

MVZ223941__DP_

MVZ223941__VA_

MVZ223941__VP_

MVZ226099__DA_

MVZ226099__DP_

MVZ226099__VA_

MVZ226099__VP_

MVZ226101__DA_

MVZ226101__DP_

MVZ226101__VA_

MVZ226101__VP_

MVZ226106__DA_

MVZ226106__VA_

MVZ226106__VP_

MVZ227644__DA_

MVZ227644__DP_

MVZ227644__VA_

MVZ227644__VP_

MVZ233606__DA_

MVZ233606__DP_

MVZ233606__VA_

MVZ233606__VP_

MVZ233607__DA_

MVZ233607__DP_

MVZ233607__VA_

MVZ233607__VP_

MVZ233972__DA_

MVZ233972__DP_

MVZ233972__VA_

MVZ233972__VP_

MVZ234019__DA_

MVZ234019__DP_

MVZ234019__VA_

MVZ234019__VP_

MVZ234033__DA_

MVZ234033__DP_

MVZ234033__VA_

MVZ234033__VP_

MVZ234678__DA_

MVZ234678__DP_

MVZ234678__VA_

MVZ234678__VP_

MVZ234710__DA_

MVZ234710__DP_

MVZ234710__VA_

MVZ234710__VP_

MVZ234711__DA_

MVZ234711__DP_

MVZ234711__VA_

MVZ234711__VP_

MVZ234712__DA_

MVZ234712__DP_

MVZ234712__VA_

MVZ234712__VP_

MVZ234816__DA_

MVZ234816__DP_

MVZ234816__VA_

MVZ234816__VP_

MVZ234867__DA_

MVZ234867__DP_

MVZ234867__VA_

MVZ234867__VP_

MVZ234885__DA_

MVZ234885__DP_

MVZ234885__VA_

MVZ234885__VP_

MVZ234890__DA_

MVZ234890__DP_

MVZ234890__VA_

MVZ234890__VP_

MVZ234891__DA_

MVZ234891__DP_

MVZ234891__VA_

MVZ234891__VP_

MVZ236640__DP_

MVZ236640__VA_

MVZ236640__VP_

MVZ236641__DA_

MVZ236641__DP_

MVZ236641__VA_

MVZ236641__VP_

MVZ236643__DA_

MVZ236643__DP_

MVZ236643__VA_

MVZ236643__VP_

MVZ236648__DA_

MVZ236648__DP_

MVZ236648__VA_

MVZ236648__VP_

MVZ236651__DA_

MVZ236651__DP_

MVZ236651__VA_

MVZ236651__VP_

MVZ236653__DA_

MVZ236653__DP_

MVZ236653__VA_

MVZ236656__DA_

MVZ236656__DP_

MVZ236656__VA_

MVZ236656__VP_

MVZ238744__DA_

MVZ238744__DP_

MVZ238744__VA_

MVZ238744__VP_

MVZ241542__DA_

MVZ241542__DP_

MVZ241542__VA_

MVZ241542__VP_

MVZ243779__DA_

MVZ243779__DP_

MVZ243779__VA_

MVZ243779__VP_

MVZ243802__DA_

MVZ243802__DP_

MVZ243802__VA_

MVZ243802__VP_

MVZ245177__DA_

MVZ245177__DP_

MVZ245177__VA_

MVZ245177__VP_

MVZ245179__DA_

MVZ245179__Scan006_

MVZ245179__VA_

MVZ245179__VP_

MVZ245186__DA_

MVZ245186__DP_

MVZ245186__VA_

MVZ245186__VP_

MVZ245187__DA_

MVZ245187__DP_

MVZ245187__VA_

MVZ245187__VP_

MVZ245225__DA_

MVZ245225__DP_

MVZ245225__VA_

MVZ245225__VP_

MVZ249592__DA_

MVZ249592__DP_

MVZ249592__VA_

MVZ249592__VP_

MVZ249593__DA_

MVZ249593__DP_

MVZ249593__VA_

MVZ249593__VP_

MVZ250311__DA_

MVZ250311__DP_

MVZ250311__VA_

MVZ250311__VP_

MVZ252397__DA_

MVZ252397__DP_

MVZ252397__VA_

MVZ252397__VP_

MVZ252589__DA_

MVZ252589__DP_

MVZ252589__VA_

MVZ252589__VP_

MVZ252591__DA_

MVZ252591__DP_

MVZ252591__VA_

MVZ252591__VP_

MVZ252596__DA_

MVZ252596__DP_

MVZ252596__VP_

MVZ253170__DA_

MVZ253170__DP_

MVZ253170__VA_

MVZ253170__VP_

MVZ253177__DA_

MVZ253177__DP_

MVZ253177__VA_

MVZ253177__VP_

MVZ253259__DA_

MVZ253259__DP_

MVZ253259__VA_

MVZ253262__DA_

MVZ253262__DP_

MVZ253262__VA_

MVZ253305__DA_

MVZ253305__DP_

MVZ253305__VA_

MVZ253305__VP_

MVZ253309__DA_

MVZ253309__DP_

MVZ253309__VA_

MVZ253309__VP_

MVZ253310__DA_

MVZ253310__DP_

MVZ253310__VA_

MVZ253310__VP_

MVZ253313__DA_

MVZ253313__DP_

MVZ253313__VA_

MVZ253313__VP_

MVZ253314__DA_

MVZ253314__DP_

MVZ253314__VA_

MVZ253314__VP_

MVZ253400__DA_

MVZ253400__DP_

MVZ253400__VA_

MVZ253400__VP_

MVZ253403__DA_

MVZ253403__DP_

MVZ253403__VA_

MVZ253403__VP_

MVZ253427__DA_

MVZ253427__DP_

MVZ253427__VA_

MVZ253427__VP_

MVZ253434__DA_

MVZ253434__DP_

MVZ253434__VA_

MVZ253434__VP_

MVZ253445__DA_

MVZ253445__DP_

MVZ253445__VA_

MVZ253445__VP_

MVZ258144__DA_

MVZ258144__DP_

MVZ258144__VA_

MVZ258144__VP_

MVZ258145__DA_

MVZ258145__DP_

MVZ258145__VA_

MVZ258145__VP_

MVZ258293__DA_

MVZ258293__DP_

MVZ258293__VA_

MVZ258293__VP_

MVZ258294__DA_

MVZ258294__DP_

MVZ258294__VA_

MVZ258294__VP_

MVZ258295__DA_

MVZ258295__DP_

MVZ258295__VA_

MVZ258295__VP_

MVZ258305__DA_

MVZ258305__DP_

MVZ258305__VA_

MVZ258305__VP_

MVZ263403__DA_

MVZ263403__DP_

MVZ263403__VA_

MVZ263403__VP_

MVZ263866__DA_

MVZ263866__DP_

MVZ263866__VA_

MVZ263866__VP_

MVZ263919__DA_

MVZ263919__DP_

MVZ263919__VA_

MVZ263919__VP_

MVZ265651__DA_

MVZ265651__DP_

MVZ265651__VA_

MVZ265651__VP_

MVZ267261__DA_

MVZ267261__DP_

MVZ267261__VA_

MVZ267261__VP_

MVZ267263__DA_

MVZ267263__DP_

MVZ267263__VA_

MVZ267263__VP_

MVZ269743__DA_

MVZ269743__DP_

MVZ269743__VA_

MVZ269743__VP_

MVZ269958__DA_

MVZ269958__DP_

MVZ269958__VA_

MVZ269958__VP_

MVZ269960__DA_

MVZ269960__DP_

MVZ269960__VA_

MVZ269960__VP_

MVZ270362__DA_

MVZ270362__DP_

MVZ270362__VA_

MVZ270362__VP_

MVZ270364__DA_

MVZ270364__DP_

MVZ270364__VA_

MVZ270366__DA_

MVZ270366__DP_

MVZ270366__VA_

MVZ270366__VP_

MVZ271245__DA_

MVZ271245__DP_

MVZ271245__VA_

MVZ271245__VP_

MVZ271249__DA_

MVZ271249__DP_

MVZ271249__VA_

MVZ271249__VP_

MVZ271254__DA_

MVZ271254__DP_

MVZ271254__VA_

MVZ271254__VP_

MVZ271511__DA_

MVZ271511__DP_

MVZ271511__VA_

MVZ271511__VP_

MVZ271514__DA_

MVZ271514__DP_

MVZ271514__VA_

MVZ271514__VP_

MVZ271671__DA_

MVZ271671__DP_

MVZ271671__VA_

MVZ272279__DA_

MVZ272279__DP_

MVZ272279__VA_

MVZ272279__VP_

MVZ272864__DA_

MVZ272864__DP_

MVZ272864__VA_

MVZ272864__VP_

MVZ286204__DA_

MVZ286204__DP_

MVZ286204__VA_

MVZ286204__VP_

MVZ286206__DA_

MVZ286206__DP_

MVZ286206__VA_

MVZ286206__VP_

MVZ292067__DA_

MVZ292067__DP_

MVZ292067__VA_

MVZ292067__VP_

MVZ292069__DA_

MVZ292069__DP_

MVZ292069__VA_

MVZ292069__VP_

MVZ292172__DA_

MVZ292172__VA_

MVZ292172__VP_